

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

КДЫРБАЕВ Амир Азат улы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15036297>

ПОДХОДЫ К ФОРМУЛИРОВАНИЮ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности формулирования целей обеспечения национальной безопасности с учетом различных научных подходов. Анализируются внутренние и внешние факторы, влияющие на определение этих целей, а также влияние глобализационных процессов, размывающих границы между внутренними и внешними угрозами. Автор уделяет внимание основным подходам к формированию целей национальной безопасности: системному, функциональному и институциональному. Также обсуждаются временные и ситуационные аспекты формирования целей безопасности, их историческая трансформация и актуальные вызовы современной эпохи. Особое внимание уделено международному измерению национальной безопасности, включая вопросы миротворчества, контроля за вооружениями, противодействия международной преступности и обеспечения коллективной безопасности. Делается вывод о том, что независимо от выбранного подхода ключевым элементом остается необходимость создания эффективной системы национальной безопасности.

Ключевые слова: национальная безопасность, системный подход, функциональный подход, институциональный подход, угрозы безопасности, международная безопасность, глобализация.

ХАВФСИЗЛИК МАҚСАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ЁНДАШУВЛАР МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИК

АННОТАЦИЯ

Мақолада турли илмий ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда миллий хавфсизликни таъминлаш мақсадларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилади. Ушбу мақсадларни белгилашга таъсир кўрсатадиган ички ва ташқи омиллар, шунингдек, ички ва ташқи таҳдидлар ўртасидаги чегараларни йўқ қиладиган глобаллашув жараёнларининг таъсири таҳлил қилинади. Муаллиф миллий хавфсизлик мақсадларини шакллантиришнинг асосий ёндашувларига эътибор қаратади: тизимли, функционал ва институционал. Шунингдек, хавфсизлик мақсадларини шакллантиришнинг вақт ва вазият жиҳатлари, уларнинг тарихий ўзгариши ва ҳозирги даврнинг долзарб муаммолари муҳокама қилинмоқда. Миллий хавфсизликнинг халқаро мезони, жумладан, тинчликпарварлик, курул-яроғ назорати, халқаро жинойатчиликка қарши курашиш ва коллектив хавфсизликни таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Танланган ёндашувдан қатъи назар, миллий хавфсизликнинг самарали тизимини яратиш зарурати асосий элемент бўлиб қолмоқда, деган хулосага келинади.

Калит сўзлар: миллий хавфсизлик, тизимли ёндашув, функционал ёндашув, институционал ёндашув, хавфсизликка таҳдидлар, халқаро хавфсизлик, глобаллашув.

APPROACHES TO THE FORMULATION OF SECURITY OBJECTIVES NATIONAL SECURITY

ANNOTATION

The article examines the specifics of the formulation of national security objectives, taking into account various scientific approaches. The internal and external factors influencing the definition of these goals are analyzed, as well as the impact of globalization processes blurring the boundaries between internal and external threats. The author pays attention to the main approaches to the formation of national security goals: systemic, functional and institutional. The temporal and situational aspects of the formation of security objectives, their historical transformation and the current challenges of the modern era are also discussed. Special attention is paid to the international dimension of national security, including issues of peacekeeping, arms control, combating international crime and ensuring collective security. It is concluded that, regardless of the chosen approach, the key element remains the need to create an effective national security system.

Keywords: national security, systemic approach, functional approach, institutional approach, security threats, international security, globalization.

С научной точки зрения формулирование целей обеспечения национальной безопасности имеет ряд особенностей в зависимости от подходов к вопросу. К примеру, если некоторые исследователи и ученые учитывают внутренние факторы необходимые для обеспечения национальной безопасности, то другие могут видеть цели через призму внешних факторов. Такой подход имеет смысл если учитывать, что в основе такого деления лежат территориальные границы между государствами. Однако, в условиях глобализации всех сторон общественной жизни, грань между внутренней и внешней безопасностью весьма размыта, а многие угрозы – терроризм, наркобизнес, экологические и природные катастрофы – порой трудно привязать к какому-то единому источнику [1].

При должной осмотрительности среди всех этих подходов, на наш взгляд, можно разглядеть закономерности и некоторые схожести. Но для начала нужно понять, что из себя представляет *цель* именно в категории обеспечения национальной безопасности. В общем понимании эту категорию можно раскрыть, как точка или состояние, ради достижения которой функционирует вся система обеспечения национальной безопасности. Или же, цель обеспечения национальной безопасности является фундаментальным понятием в научной сфере, отражающим стратегические ориентиры государства по защите своих жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз.

Как отмечалось выше, в научной литературе цели национальной безопасности формулируются исходя из разных факторов и видении – устойчивого функционирования институтов государства, сохранения суверенитета, территориальной целостности и социальной стабильности.

Среди данных подходов стоит особо выделить **системный подход**, который рассматривает безопасность как состояние системы, устойчивой к деструктивным факторам. Согласно данному подходу, целью национальной безопасности является достижение сбалансированного состояния всех ключевых сфер жизнедеятельности общества - политической, экономической, социальной, военной и информационной.

Помимо системного подхода, выделяют функциональный и институциональный подходы.

Функциональный подход делает акцент на задачах, которые должна выполнять система национальной безопасности для достижения поставленных целей. В данном контексте цели определяются через конкретные функции государства: защиту прав и свобод граждан, поддержание общественного порядка, обеспечение экономической стабильности и предотвращение внешних угроз.

Институциональный подход концентрируется на роли государственных и негосударственных институтов в достижении целей безопасности. С этой точки зрения, целью национальной безопасности является создание эффективного институционального механизма, способного адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды.

Среди всех трех отмеченных выше подходов остается неизменным одно – необходимость системы обеспечения национальной безопасности. Именно существование системы можно выделить как закономерностью, без которой теряется смысл всех трех подходов.

Некоторые авторы считают, что при формулировании целей обеспечения безопасности необходимо, во-первых, учитывать разнообразие её вариантов, обусловленное большим числом потенциальных угроз, а во-вторых, уметь выделять наиболее значимые опасности, актуальные в конкретной ситуации и на данный момент [2].

То есть внимание акцентируется именно на угрозах.

В то же время, по мнению ученых, сама категория «безопасность» носит относительный, нежели абсолютный характер и смысловое значение приобретает только в связи с конкретными объектами или сферой человеческой деятельности и окружающего мира. Иными словами, абсолютной безопасности нет и не может быть [3].

Так как потенциальная жертва может субъективно воспринимать себя в безопасности, что означает лишь осознанное или неосознанное установление уровня допустимой для неё угрозы или опасности. Если угроза воспринимается как приемлемая, возникает ощущение безопасности. Определение степени такой угрозы представляет собой сложную и крайне ответственную задачу. Её решение зависит от человека и общества в целом, учитывая накопленный опыт, прогнозы относительно развития конкретной угрозы, доступные ресурсы и средства для её нейтрализации, а также возможность получения внешней поддержки [4].

Еще одной отличительной чертой процесса формулирования целей обеспечения национальной безопасности является привязка к конкретному времени или периоду. Ведь именно конкретный период определяет те или иные интересы субъектов безопасности, безопасность которых и становится окончательной целью. Ретроспективный анализ зарубежной практики в области формулирования целей обеспечения безопасности позволяет сделать предположение, что в разные исторические периоды приоритеты могут смещаться. Например, во времена Холодной войны для многих государств главной целью было противодействие военным угрозам.

В современных условиях акцент сместился на борьбу с терроризмом, кибербезопасность или защиту критической инфраструктуры и др. К факторам имеющим способность влиять на процесс формирования целей безопасности можно также отнести социально-экономические изменения, региональные факторы и многие другие [5].

С точки зрения международных отношений, наиболее актуальными целями обеспечения национальной безопасности являются:

- миротворчество (поддержание и восстановление мира во всех аспектах), укрепление мира и демократизация государств;
- создание новой модели международных отношений и коллективной безопасности, основывающихся на сотрудничестве, координации действий, коммуникации и превентивных мерах;
- обеспечение приоритета социально-экономических и экологических аспектов безопасности;
- разоружение, контроль за вооружениями и вооруженными силами (чтобы они обеспечивали суверенитет, территориальную целостность и внутренний порядок, но не использовались для посягательств на них);

- урегулирование оборота и использования средств безопасности, а также военной интеграции государств (включая аспекты иностранного военного присутствия);
- борьба с международной преступностью и укреплением процедур ответственности за правонарушения в области безопасности [6].

Несмотря на то, что вышеперечисленные цели (с точки зрения международных отношений) были озвучены еще в начале 2000-х годов, большинство из них не теряют актуальности и по сей день. Практически все эти цели так или иначе присутствуют в риториках, речах, посланиях политических лидеров и официальных документах множества стран. Это свидетельствует о том, что природа угроз и вызовов в сфере международной безопасности остаётся во многом неизменной, несмотря на эволюцию глобальной политической системы и появление новых рисков. Многие из этих целей носят долгосрочный и универсальный характер, поскольку они связаны с базовыми принципами международного права и стабильного развития государств.

Современные реалии лишь подчеркивают их значимость. Например, вопросы миротворчества и демократизации приобретают особую актуальность на фоне затяжных региональных конфликтов и нестабильности в ряде стран. Поддержание мира становится не только задачей отдельных государств, но и общей ответственностью международного сообщества. В этой связи важную роль играет развитие институтов глобального управления, таких как ООН и региональные организации, которые выступают посредниками в урегулировании конфликтов и укреплении стабильности.

К тому же, в современных условиях растёт значимость социально-экономических и экологических аспектов безопасности. Кризисы, вызванные изменением климата, пандемиями или экономическими потрясениями, показали, что устойчивость государства во многом зависит от способности эффективно справляться с такими вызовами. Взаимосвязанность экологической и экономической безопасности с общенациональной стабильностью требует интеграции этих вопросов в общую стратегию обеспечения безопасности.

Формулирование целей обеспечения национальной безопасности представляет собой сложный и многоаспектный процесс, зависящий от множества факторов, включая внутренние и внешние угрозы, глобальные тенденции, региональную специфику и исторический контекст. Анализ различных научных подходов – системного, функционального и институционального – позволяет сделать вывод, что несмотря на различия в методологии, все они сходятся в одном: достижение национальной безопасности возможно только при наличии целостной системы, способной адаптироваться к изменяющимся условиям.

Современные вызовы, такие как терроризм, наркоторговля, экологические кризисы, киберугрозы и международные конфликты, требуют пересмотра традиционных подходов и разработки новых стратегий, основанных на комплексном и гибком управлении рисками. Особую значимость приобретает международное сотрудничество, направленное на поддержание мира, контроль вооружений и противодействие транснациональным угрозам.

Таким образом, национальная безопасность в современном мире должна рассматриваться не как статичная категория, а как динамическая система, постоянно адаптирующаяся к новым реалиям. Для эффективного обеспечения безопасности необходимо учитывать не только традиционные угрозы, но и новые риски, возникающие в условиях глобализации и технологического прогресса. Это требует совершенствования нормативно-правовой базы, развития институциональных механизмов и укрепления международного взаимодействия.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Прохожев А.А., “Общая теория национальной безопасности”. УЧЕБНИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Москва – 2005 г. – 38 стр.

2. А. Р. Рахманов. Проблемы безопасности. Монография. – Ташкент: «Академия», 2009 г. – 14 стр.

3. Прохожев А.А., “Общая теория национальной безопасности”. УЧЕБНИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Москва – 2005 г. – 16 стр. А. Р. Рахманов. Проблемы безопасности. Монография. – Ташкент: «Академия», 2009 г. – 14 стр.

4. Ibid 70.

5. Майстренко Г.А. Обеспечение национальной безопасности: политико-правовые аспекты // NB: Административное право и практика администрирования. 2021. № 2. С. 26-41. DOI: 10.7256/2306-9945.2021.2.34776 Доступно по ссылке: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34776.

6. Фомин С.А., “Обеспечение национальной безопасности”. Курс лекции. «Флинта» - Москва. 2011 г. – 18 стр.